

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Ферганская область Узбекистанский район

город Яйпан школа №1

Учительница русского языка и литературы

Расулова Нилуфар Мухамаджоновна

Аннотация: Являясь учебной дисциплиной, иностранный язык, кроме своих основных функций (воспитательной и общеобразовательной), выполняет ряд дополнительных, которые содействуют развитию таких индивидуальных качеств личности, как креативность и логика. В данной статье рассматриваются формирование грамматической компетенции при обучении иностранному языку.

Ключевые слова: грамматическая компетенция, зарубежные и отечественные ученые, иностранный язык, оформления речи, неограниченное число, лексические единицы.

Разработкой проблемы формирования грамматической компетенции в рамках обучения иностранному языку занимались выдающиеся зарубежные и отечественные ученые, такие как N. Chomsky, D.H. Hymes, S.J. Savignon, А.А. Миролюбов, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, И.Л. Бим, М.П. Вятютнев, Л.Н. Черноватый, С.Ф. Шатилов и многие другие. Эта проблема рассматривалась с разных точек зрения, но можно выделить определённые общие позиции, которые объединяют многих исследователей.

Грамматическая компетенция является составной частью лингвистической (языковой) компетенции, которая, в свою очередь, входит в структуру коммуникативной компетенции. Лингвистическая компетенция обеспечивает владение словарным составом языка и умение объединять лексические единицы в осмысленные высказывания посредством знания

грамматических правил оформления речи и традиционно представляется как набор дидактических единиц в разделах лексики, грамматики и фонетики.

Лингвистическая компетенция предполагает:

- а) способность понимать и продуцировать неограниченное число правильных в языковом отношении предложений с помощью усвоенных языковых знаков и правил их соединения;
- б) способность конструировать грамматически правильные формы и синтаксические построения, а также понимать смысловые отрезки в речи, организованные в соответствии с существующими нормами языка, и использовать их в том значении, в котором они употребляются носителями языка в изолированной позиции ;
- в) знание системы языка и правил её функционирования в иноязычной коммуникации ¹

Грамматическая компетенция связывается со знанием грамматических средств и умением адекватно использовать их в речи. Она предполагает:

- а) способность понимать и выражать определенный смысл, оформляя его в виде высказываний, построенных по правилам данного языка;
- б) знание грамматических правил, которые преобразуют лексические единицы в осмысленное высказывание;
- в) навыки и умения адекватно использовать грамматические явления в речевой деятельности в различных ситуациях общения для решения коммуникативных задач .²

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что

¹ Изаренков Д.И. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-неофилологов / Д.И. Изаренков // Русский язык за рубежом. - 1990. - № 4. - С. 54-60

² Изаренков Д.И. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-неофилологов / Д.И. Изаренков // Русский язык за рубежом. - 1990. - № 4. - С. 54-60

лингвистическая грамматическая компетенция – это многокомпонентное явление, предполагающее владение определёнными знаниями, навыками и умениями, наличие способности и готовности к выполнению речевой деятельности средствами иностранного языка.

Рассмотрим, какие же знания являются важными, существенными при формировании грамматической компетенции. Поскольку вышеупомянутую компетенцию нельзя рассматривать в изолированной позиции от процесса коммуникации, то эти знания должны быть составной частью общей базы знаний, которой овладевают учащиеся в процессе обучения и которая является подвижной самоорганизующейся и саморегулирующей системой, изменяющейся на основе новых данных. В состав общей базы знаний входят языковые, неязыковые и фоновые знания.

Вышеназванные компоненты базы знаний, выступая комплексно, являются условием успешного обучения грамматическому аспекту общения, которое основывается на двух типах механизмов: коммуникативных и когнитивных. Первый компонент способствует овладению речевой деятельностью, второй – одному из важнейших процессов познавательной деятельности человека – концептуализации. Процесс концептуализации состоит в осмыслении входящей информации и приводит к образованию концептов (квантов структурированного знания) в сознании человека.

Овладение знаниями может осуществляться двумя путями: эксплицитным и имплицитным. В первом случае – через осознанное, произвольное обучение и в процессе решения проблемных задач. В другом случае – через непроизвольное, неосознаваемое, интуитивное обучение или в процессе реальной коммуникации. Соответственно, существуют два взаимодействующих вида знаний, причём эксплицитное знание может перейти в имплицитное через практику. Эксплицитные и имплицитные знания иногда классифицируют как выученные и усвоенные. Первые приобретаются в результате целенаправленного обучения: внимание

индивида фокусируется на формальных признаках изучаемых языковых явлений. Вторые приобретаются автоматически, через естественную коммуникацию: внимание индивида концентрируется на значении (функции) языковых явлений.³

Особую роль в формировании грамматической компетенции следует отнести выведенному знанию. Во-первых, оно именно выводится, а не получается в готовом виде из того материала, который студенты получают в качестве исходного, что позволяет усвоить грамматический материал индуктивным путём; во-вторых, основываясь, главным образом, на языковых знаниях, оно позволяет студентам проанализировать новые грамматические структуры, сделать необходимые выводы.

В процессе формирования и развития грамматической компетенции очень важен этап формирования речевых грамматических навыков, под которыми мы понимаем автоматизированные компоненты речевой деятельности, психофизиологическую основу которых составляют речевые (динамические) стереотипы, формирующиеся и функционирующие в результате постоянного пользования речью, т.е. в процессе приобретения человеком индивидуального речевого опыта. В своём формировании речевые грамматические навыки проходят несколько этапов. В современной науке существует несколько классификаций этапов формирования грамматических навыков. Вслед за Е.И. Пассовым, мы выделяем следующие этапы формирования грамматического навыка:

- 1) восприятие грамматического явления;
- 2) имитация;
- 3) подстановка;
- 4) трансформация;

³ Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций: пособие для студентов пед. вузов и учителей [Текст] / Е.Н. Соловова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 239 с

5) репродукция.

Первое действие, которое совершает обучающийся с новым грамматическим явлением, - это восприятие. Если у обучающегося есть потребность в данной грамматической форме, то он старается ее запомнить. Отсюда следует, что на каждом занятии ученик должен выполнять конкретную познавательную операцию, которую он хотел бы реально осуществить, пользуясь иностранным языком. Каждое занятие должно заканчиваться ясным пониманием со стороны ученика того, какие знания он приобрел и какие новые речевые действия, которые были недоступны ему в начале урока, он может теперь осуществлять.

Осознав грамматическую форму, ученик без указаний преподавателя попытается воспроизвести речевой образец, имитируя, подражая преподавателю. Имитация не предполагает никакого структурного изменения. Упражнения, которые выполняет ученик на данном этапе, логично назвать „имитативными”. Одним из важнейших условий осмысленной имитации в процессе общения являются речевые установки к упражнениям.

Следующее действие – это подстановка. Ученик самостоятельно подставляет в одну и ту же грамматическую модель различные лексические единицы. Подстановка позволяет ученику осознать обобщенность, универсальность грамматической модели. Каждое упражнение должно состоять из 7-9 речевых образцов, т.к. научно доказано, что использование однотипной конструкции от семи до девяти раз обеспечивает прочное ее усвоение.

За подстановкой идет трансформация, т.е. изменение усваиваемой грамматической формы в соответствии с речевой задачей и нормами данного языка. Изменение может касаться порядка слов, корневых гласных, суффиксов, окончаний и т.п.

Следующее действие – репродукция – предполагает самостоятельный

продукт (высказывание из 5-7 фраз) по проблеме с использованием данной грамматической формы.

Необходимо подчеркнуть, что важным условием прочности формирования грамматического навыка является правильный подбор упражнений на всех стадиях формирования навыка. Психологами установлено, что человеком легче и прочнее усваивается то, что включается в его деятельность, которая при этом не должна быть повторяющейся, а самой разнообразной. Необходимо постоянно тренировать учащихся в подлинной иноязычной речи, соблюдая требования ее новизны и продуктивности, а также беспереводного понимания ее смыслового содержания.

Другим важным условием эффективного формирования грамматического навыка является разнообразие обстоятельств, ситуаций и задач. При этом условии срабатывает принцип новизны. Каждый раз новые задачи, установки и сам материал не только мотивируют ученика выполнять различные действия, но и способствуют становлению такого качества навыка как гибкость, т.е. способность навыка „включаться” в новой ситуации, способность функционировать на новом материале. Психологи утверждают, что запоминается то, что имеет значение для говорящего. Причем, если все внимание направлено на содержание или цель высказывания, то языковые средства запоминаются подсознательно. Направляя внимание учащихся во время выполнения упражнения на смысл высказывания, мы способствуем произвольному запоминанию грамматической формы.

Прочность речевого навыка, как показывает опыт, обеспечивается участием в формировании навыка всех четырех анализаторов: слухового, зрительного, речедвигательного, моторнодвигательного. Экспериментальным путем установлено, что при комплексном подходе, т.е. при участии всех четырех анализаторов при ведущей роли одного (это

зависит от цели и вида деятельности) вырабатывается прочный динамический стереотип.

Формирование грамматических навыков тесно связано с формированием когнитивных навыков. Когнитивные навыки – это ментальные способности, с помощью которых человек обрабатывает внешние стимулы, т.е. входящую информацию в виде таких заданий, которые стимулируют развитие когнитивных процессов человека.⁴

Как уже отмечалось, структуру грамматической компетенции, помимо знаний и навыков, составляют также и определенные умения. Полагаем, что это три группы умений: 1) риторические умения, обеспечивающие иноязычное общение в различных ситуациях; 2) металингвистические умения, обеспечивающие активное использование иностранного языка; 3) общеучебные умения, в состав которых входят: а) конструктивные умения, связанные с отбором и организацией учебного материала; б) организаторские умения, связанные с организацией деятельности, в) гносеологические или исследовательские умения.

Подведём некоторые итоги вышеизложенного. Лингвистическая грамматическая компетенция является частью коммуникативной, поскольку невозможно рассматривать овладение грамматической стороной иноязычной речи изолированно от процесса коммуникации. В основе грамматической компетенции лежат два основных типа механизмов: коммуникативные и когнитивные. Первые способствуют овладению иноязычной речевой деятельностью, вторые – процессу концептуализации, результатом которой является образование концептов в сознании человека. Грамматическая компетенция основывается на определённых знаниях, навыках, умениях и способности эффективно использовать их в

⁴ О.М. Рябцева Формирование грамматической составляющей иноязычной коммуникативной компетенции - Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА»

коммуникативном и учебном процессе, что позволяет учащимся не только владеть иностранным языком на уровне общения и адекватно решать коммуникативные задачи, но и профессионально пользоваться им в качестве средства обучения.

Список литературы

1. Гальскова, Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. Пособие для учителя [Текст] / Н.Д. Гальскова – М.: АРКТИ, 2000. – 165с.
2. Зимняя, И.А. Психология обучения иностранного языка в школе [Текст] / И. А. Зимняя – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.
3. Кафтайлова Н. А. Сущностная характеристика грамматической компетенции как компонента межкультурной коммуникации // Альманах современной науки и образования. – 2011. – № 1 (44). – С. 109–113.
4. Рогова, Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе [Текст] / Г.В. Рогова – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.
5. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций: пособие для студентов пед. вузов и учителей [Текст] / Е.Н. Соловова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 239 с.
6. Мерзляков С.В. Место и роль формирования грамматической компетенции при автономном обучении иностранному языку// Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4.;
7. Лингводидактические основы подготовки учителя международного бакалавриата: лингвоинформационный и компетентностный подходы / К.Э. Безукладников, Б.А. Крузе // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания в педагогике. – 2013. – №7 (49). – С. 42-50.

8. Безукладников, К. Э. Лингводидактические компетенции: концепция формирования: монография / К. Э. Безукладников; Перм. гос. пед. ун-т. – Пермь, 2011. – 207 с.